

MAXDUMI A'ZAM TASAVVUF NAZARIYASI

Ilmiy raxbar: X.O`Samatov

Firdavs Saparov Baxtiyor o`g`li

TATU Samar qand Filiali Kampyuter Injiniring

Fakulteti KI23-01 guruh talabasi

Elektron pochta manzili: firdavssaparov7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Dahbed tarixi, Naqshbandiya silsilasi va o`z zamonasidagi rahbari Maxdumi A`zam faoliyati, ul zotning avlodlaridan bo`lgan mashxur kishilar haqidadir. Bu insonlarning aksariysi Oqdaryo tumani Dahbed qo`rg`onidagi Maxdumi A`zam xonaqo-masjidi yonidagi qabristonga dafn etilgan.

Kalt so`zlar: Maxdumi A`zam, Yalangtush Bahodurbiy, Mir Sayyid Ali, Koson shahri, Muhammad Qozi, Hazrat Sayyid Akarmxon Dahbediy Ibn Avliyoxo`ja Ibn Xonxo`ja.

O`rta Osiyoning tarixga boy mavzalaridan biri Dahbeddir. O`z vaqtida bu maskan butun islom olamiga ma`lum va mashxur edi. Chunki , islom dinining dunyoda nihoyatda keng tarqalgan oqimi tasavvuf bo`lsa , shu yunalishdagi eng ulug` silsila naqshbandiyadir. Naqshbandiya sulukining markazi esa XVI asrdan boshlab Dahbedda joylashgandir. Nafaqat O`rta osiyo balkim Sharqiy Turkiston, Afg`oniston, Xindu-Pokiston va Eronning Xuroson yurtlarining diniy, madaniy-ma`muriy va ijtimoiy-siyosiy hayotlarida sezilarli ta`sir ko`rsatgan Maxdumi A`zam hisoblanadi . Ul zotning avlodlari bo`lmish Dahbediy xojalar haqida oxirgi o`nlab yillar mobaynida hech bir risola yozilmay,, ularning faoliyati tarix sahifalaridan va xalq xotirasidan ongli ravishda uchirilishga harakat qilindi. Mahdumi A`zam (asl ism: Sayyid Ahmad Xojagi Ibn Sayyid Jaloliddin Kosoniy

Dahbediy 1463/64, Kosonsoy shahri-1542)-Movorounahrlik allooma, yirik diniy arbob, naqshbandiylik rahnomasi¹.

Maxdumi A'zam ilk ta'limni Koson shahrida olgan². Madrasani bitirgach, Shayx Mir Sayyid Aliga shogird tushadi, so'ng Toshkentga kelib, Xoja Axrorning shogirdi Muhammad Qozi (1516-yil v.e.) ga shogird bo'ladi³. Ustozi bilan Hirotga safar qiladi, Abduraxmon Jomiy bilan uchrashadi. 1503-yilda Buxoroga ko'chib keladi. Bir oz vaqt o'tgach, Axsikatga borib naqshbandiylik tariqatini targ'ib eta boshlaydi. Muhammad Qozi vafotidan so'ng tariqat shayxlari Maxdumi A'zamni o'z peshvolari sifatida e'tirof etishdi va uning shuhrati Movorounahr hamda uning atrofidagi mamlakatlarga yoyildi. Bobur Maxdumi A'zamga bag'ishlab ruboiylar yozdi. Maxdumi A'zam ham shoir haqidagi "Boburiya" risolasini yozib, Hindistonga jo'natgan. Shayboniy sultonlari va hokimlari Maxdumi A'zamni o'zlarining piri deb bilganlar.

Maxdumi A'zam tasavvuf nazariyasi va amaliyoti, xususan, naqshbandiylik ta'limotini rivojlantirdi. Xoja Maxdumi A'zam naqshbandiylikning ta'limotini rivojlantirdi. Xoja Maxdumi A'zam naqshbandiylikning yirik nazariyotchisi bo'lib, tasavvufga oid ko'plab asarlar yozgan. Tasavvufga bag'ishlangan asarlar va xotiralar orasida uning ijodi muhim o'rin tutadi. Islom va tasavvuf nazariyasi va amaliy muammolari, ilohiyot, axloq, falsafa, adabiyot va tarixga oid 30 ga yaqin kitob, nizom va xatlar yozgan. Bular "Majmua ar-rasoil" ("Risalar to'plami") umumiy nomi bilan to'plamga kiritilgan. Uning ko'plab asarlari O'zbekiston fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlangan bo'lib, ulardan biri 668 betni tashkil etadi. Uning "Asror unnikoh" ("nikoh sirlari"), "Ganjnoma" ("boyluk haqida risola"), "Risolat unsam'iyatun" ("samo' risolasi"), "Bayoni zikr" ("zikr bayoni"), "Risola-I silsila-I Xo'jagon" ("Xo'jagon silsilasiga oid risola"), "Me'roj-uloshqiyn", ("Oshiqlar me'roji"), "Murshida-solikiyn" ("Soliklar murshidi"), "Risola-I Naqshbandiyya", "Risolat un-vujudiyyatun" ("Vujudlar haqida risola"). Bu asarlarida ulamolar, sufiy shayxlar va davlat arbolari orasidagi munosabatlarga to'xtalgan, Tariqat odobu qoidalarida

murid va shayx munosabatlari o`zarohurmat-izzat asosida qurilmog`i lozimligini uqtirgan. Maxdumi A`zam fikricha, tariqat a`zolari xalqqa yaqin bo`lib, uning dardlari va ehtiyojlariga qayg`udosh bo`lsa, bu ham tariqatga, ham xalqqa foydalidir. Maxdumi A`zam asarlari O`zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi.

Maxdumi A`zam majmuasining eng monumental inshooti xonaqoh bo`lib, gumbazli zalning uzun tomoni chuqur yog`och ayvon bilan birlashtirgan olti ustunli 12 gumbazli bo`ylama eksenel inshootdir. Dastlabki maketda kata ibotxona (zikr), xizmat xonalari va tahoratxona (tahorat olish uchun xona) mavjud edi. XIX asr oxirlarida saqlanib qolgan xonaqoh hovlisida 8 metr balandlikda minora qurilgan. Sharqiy tomonda yana bir kichik bino-“kichik masjid” saqlanib qolgan. Xonaqohdan shimolda daxma (sufa)-balandligi 1.55 m bo`lgan deyarli to`rtburchak (17.6 x 16.6 m) inshoot, kulrang “Samarqand marmar”idan qurilgan , burchaklari marmar yarim ustunlar Qur`on oyatlari bilan bezatilgan. Sufada 7 ta stela va bitta o`yilgan qabr toshlari bor. Sufa atrofidagi kichik qabriston Nodir Devonbegi buyrug`i bilan qurilgan g`isht devor bilan o`ralgan. Sufa etagida janubdan 9 ta qabr toshlari mavjud bo`lib, uardan biri Yalangto`sh Bahodirga tegishli. Devordan tashqarida 46 ta qabr toshlari bor.

Tarixchi Komilxon Kattayevning ushbu “Mahdumi A`zam va Dahbed” kitobiga ko`ra, 1901-yilda o`sha davrdagi Samarqand general-gubernatori Georgiy Alekseyivich Arandarenkoning buyrug`i bilan “Mahdumi A`zam “ qabristoniga Maxdumi A`zam avlodi – Hazrat Sayyid Akarmxon Dahbediy Ibn Avliyoxo`ja Ibn Xonxo`ja oxirgi dafn etilgan.

Xazrati Maxdumi A`zamning ota – onasi Xazrati payg`ambar (S.A.V) avlodiga mansub oilalardan bo`lib ul zotlarning nasabnomalari ko`plab eski kitoblarda, qabr toshlarida va tarixiy obidalarning peshtoqlarida koshiniy qilib yozilgandir. Shuni ham aloxida ta`kidlash joizdurkum, nasabnoma va shajara masalasiga to`xtaladigan bo`lsak, O`rta Osiyoda shajaralari eng ko`p quad etilgan va yozilgan tabaqa, bu Maxdumi A`zamiylar avlodidir. Jumladan

“Jome ul-maqomat”, “Ravoyixul-quds”, “Tuxfatul_zorin” kabi ko`plab kitoblarda Maxdumi A`zamlarning Payg`ambar Alayxissalomgacha yetadigan shajaralari to`liq keltirilgan. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ham o`tmishda ushbu avliyo ta`kidlagan insondagi botiniy dunyoqarashlarni hozirgi davr talabi ila quyidagicha ta`riflaydilar: “Bu dunyoda tabiatda ham, jamiyatda ham bo`shliq bo`lmaydi. Qayerdadir bo`shliq paydo bo`ldimi, hech shubhasiz, uni albatta kimdir to`ldirishga harakat qiladi. Hozirgi kunda kim ko`p ana shunday ma`naviy bo`shliqni to`ldirishga urinadigan, shuning hisobidan o`zining g`arazli maqsadlarini amalga oshirishga o`ylab yurganlar ko`p”

“Alloh O`z nazargohini, - deydi Maxdumi A`zam inson qalbidan ixtiyor etgan ekan, bu qalb oynasini har xil g`uborlardan toza tutish lozim. Xo`sh, g`uborning o`zi nima? U odamga chirmashib olgan yomon xulq, yomon odat – dilozorlik, manmanlik, kibr, adovat, kek saqlash, haromxo`rlik, o`g`irlik, kazzaoblik, yolg`onchilik, qimorbozlik, fohishabozlik va boshqa raftorlarki, hammasi birgalikda gunoh. So`fiylar tilida “oyna g`ubori” deyiladi. Modomiki, Xudo shu narsalarga qarshi ekan, har bir muslim kishi harakat qilib, shu g`uborlardan o`zini pok etishi kerak.

Maxdumi A`zam insoniylik, odobu – axloq, pok-lik, tozalik, to`g`risida aytib o`tilgan risolalarning hammasida ko`p va xo`p aytib ketgan, uning falsafasi-yu, ta`limoti ham faqat odob-u axloq nuqtai nazaridan yaratilgan.

Bunga uning quyidagi bayti misol bo`ladi:

Odob yanglig` nurga to`lmish bu falak,
Odobdin gunohsiz pok keldi malak
Har kimki, sohibi odob erur,
Qarilik paytida ijob erur.

“Risolai Batixiya”da ta`kidlanishicha, odam farzandini yo`lga soluvchi ustod kerakki, uni yaxshi yo`lga boshqarsin. Bunda ustodlar avvalo

albatta ota-onalardir. Ular o`z go`daklariga, farzandlariga qanday ibrat ko`rsatsalar, ya`ni yuqorida aytilganidek, uning tushunchasiga, qalbiga qanday urug` sepsalar, o`shanday hosilga ega bo`ladilar.

Xullas, Maxdumi A`zam o`z muxlislarini, soliklarni va umuman inson farzandini xayrixohlikka, hamjihatlikka da`vat qiladi. Bularning hammasining asosi esa Imomdir. Kosoniyning “Risolai me`roj al-oshiqin”(Oshiqlar me`roji) nomli risolasida hukmdorlar poklikka, adlu shafqatga, xalq uchun kerakli bo`lgan inshootlar bino qilishga, ya`ni obodonchilikni yo`lga qo`yishga, ilmu ma`rifatni rivojlantirishga ahamiyat berishlari kerakligi da`vat qilinadi.

Xudo inson qalbida O`z ruhini joylashtirgan ekan, u pok kishilar qalbidagina jilvalanar, ana shu sababdan ham gunohdan xoli bo`lgan pokiza kishilar chiroyli ko`rinar ekanlar, aslida esa bu go`zallik Xudoning jilvasi ekan, chunki hammadan ham go`zalroq, zot Xudodir, deydi. O`zlikni unutmagan holda, dunyoviy bilimlarni egallab yurt sharfini himoya qila oladigan barkamol avlodni tarbiyalash uchun nafaqat dunyoviy bilimlar berishimiz, balki diniy bilimlarni ham o`tishimiz maqsadga muvofiq bo`ladi.

Markaziy Osiyoga tasavvuf ta`limotining kirib kelishi tariqatlar tarixini yoritish an`asiga ko`ra, o`z davrining so`fiy allomasi Xoja Yusuf Hamadoniy (1048-1141) nomi bilan bog`liq. Yusuf Hamadoniy maktabida ilmu irfon sabog`ini olgan Ahmad Yassaviy va Abduxoliq G`ijduvoniylar mintaqada tasavvuf taraqqiyotining keying bosqichlarida muhim o`rin tutdi va ikki mustaqil tariqat: Yassaviya va Xojagon-Naqshbandiya (keyinchalik Naqshbandiya-Mujaddidiya) tariqatlariga poydevor qo`yganlar. Bundan tashqari Xorazmda “valiytarosh” unvoni bilan mashhur bo`lgan Najmiddin Kubro (1145-1221) mustaqil ravishda Kubraviya tariqatiga asos soldi.

Maxdumi A`zam haqida qancha gapisak shuncha oz. Bu zot haqida keyinchalik Dahbedlik tarixchi shoir Kattaxonxo`jan Dahbediy o`zining “Risolan torixi Dahbediya” asarida shunday satrlarni yozib qoldirgan:

Hazrat Maxdumi A'zam dunyoda qutbi zamon
Ravzasi axli tariqatga erur dorulomon.
Merqadi pokin ziyorat aylangiz, ey do'ston,
Toki bo'lsangiz ikki olamda xar g'amin omon.

Xazrati Maxdumi A'zam manbalariga qaraganda 1542(949) yilda Dahbedda vafot etib, xonaqohga o'zlari sevgan daraxt yoniga dafn etiladilar.

Xoja Abul Baqoning(XVI asr oxiri – XVII asr boshi) “Jomelul-maqomat), Xafiz Tanishning (1549-1605) “Abdullanoma”(Sharafnomai Shoxi), Muhammad Sodiq Qashqariyning (1762-1849) “Tazkiran Azizon” kabi asarlarining dalolat berishicha Temuriy Zahiriddin Muhammad Boburmirdxo xam Maxdumi A'zamni pir bilgan ekanlar. Bundan tashqari Boburmirdxo o'zining “Boburnoma” asarida Maxdumi A'zamning amakazodalari bo'lgan Xoja Mavlono Qozini (Xoja Abdulloni) ham o'ziga piru-ustoz hisoblaganini yozgan.

Tasavvuf silsilaning eng ulug'I bo'lgan Naqshbandiya suluki qonun-qoidalarini suluk asoschisi Xazrati Baxovaddin Naqshband bayon qilib o'tgan bo'lsalar, bu qoidalarni nazariy jihatdan ilmiy asoslab bergan kishi _ Maxdumi A'zam bo'lib, bu tariqatning afzalligini ilmiy yondashish orqali targ'ibot qilgandirlur. Ul zotning bu soxada yozgan asarlari juda ko'pdir. Maxdumi A'zam va avlodalarining tarixlari, ijodlari va faoliyatlariga tegishli manbalarni uch qismga bo'lish mumkin:

1. Maxdumi A'zamning o'zlari yozgan asarlar.
2. Maxdumi A'zamning yozishgan asarlar.
3. Maxdumi A'zamiylar xaqida boshqa mualliflar yozgan asarlar.

Manbalar:

1. <https://shajara.org/2020/08/02/turkiston-sayyidlar-va-eshonlar-diyori-sayyid-mahdumi-azam-dahbedi-avlodlari> (Wayback Machine saytida 2021-01-25 sanasida arxivlangan). Turkiston Sayyidlar va Eshonlar diyori.
2. “IV том. Мухаммад Садык Кашгари.”Тазкира-йи’ азизан “ – Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова (deadlink) . 2-fevral 2014-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 29-yanvar 2014-yil.
3. *Encyclopaedia Iranica* (wayback Machine saytida 2023-05-02 sanasida arxivlangan.) J.Fletcher, “AHMAD KASANI”, *Encyclopaedia Iranica*, Online Edition, 1982.
4. John Renard. *Historical Dictionary of Sufism*, 2015-29- bet

Adabiyotlar:

- *Ziya Al-kulub* (“Siyanie serdes”) - tazkire (“letopis deyaniy”, “jitie”) izvestnogo sredneaziatskogo sufiyskogo sheyxa XVI v, glavi ordena Nakshbandi Xodji Isxaka.
- Traktat o nazidanii sultanam. Risala-yi tanbix as-salatin. Avtor: Maxdum-I A’zam, per: Baxtiyar Babadjanov. Peterburgskoe Vostokovedenie, 2001 g. 448 str.
- Shax-Maxmud ibn mirza Fazil Churas. Xronika/ Kriticheskiy tekst, kommentarii. Issledovanie ukazateli O.F.Akimushkina. M.”Nauka”, GRVL, 1976. (“Pamyatniki pismennosti Vostoka” , XLV).
- Babajanov, Bakhtyar. 1996. Politicheskajaq dejatel ‘nost’ shajkhov Nakshbandiia v Maverannakhre (1 polovina XVI v.), Dissertatsia na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk, Akademiya Nauk Respubliki Uzbekistan-Institut Vostokovedeniya imeni Abu Rajkhana Beruni, Tashkent.

- Buehler, Arthur F. 1998. Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the Mediating Sufi. Shaykh. Columbia: University of South Carolina Press.
- DeWeese, Devin. 1996. "The Mashā'ikh in Turk and the Khojagān: Rethinking the Links between the Yasavī and Naqshbandī Sufi Traditions," Journal of Islamic Studies, 7(2), pp. 180—207. Bet.
- Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society". Theoretical & Applied Science 2 (2016) : 175-179.
- Ulmasjonovich K.S. Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of Makhdumi Azami Kasani)//European Scholar Journal. – 2021. –T.2.-№.11.-C. 45-48.